

s
i
Ziyadullayev Zuxriddin
O‘zbekistonda amaliyotiga moslashtirish imkoniy:

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Tashkent
Uzbekistan

Gmail: zuxriddinnnn@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2210-2564

Annotatsiya:

Ushbu maqolada bank innovatsiyalarini joriy etish bo‘yicha yetakchi davlatlarning tajribasi o‘rganilib, ularning O‘zbekiston moliya sektoriga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xususan, raqamli bank xizmatlari, mobil banking, blokcheyn texnologiyalari, sun‘iy intellekt asosida xizmat ko‘rsatish va mijozlar uchun interaktiv ilovalar kabi innovatsiyalarni qabul qilgan mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribasi ko‘rib chiqiladi. Maqolada O‘zbekiston bank sohasida texnologik rivojlanishni jadallashtirish yo‘llari, xorijiy tajribani milliy talablarga moslashtirish mexanizmlari hamda raqamli infratuzilma yaratishning ahamiyati tahlil etiladi. Mazkur innovatsiyalarning joriy etilishi mijozlar uchun qulaylik, bank xizmatlari sifatini oshirish va moliyaviy tizim samaradorligini yuksaltirishda muhim o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar:

bank innovatsiyalari, xorijiy tajriba, raqamli bank xizmatlar, mobil banking, O‘zbekistonda bank texnologiyalari, blokcheyn texnologiyasi, sun‘iy intellekt bank xizmatlarida, moliyaviy texnologiyalar, raqamli infratuzilma, mijozlar uchun qulaylik

Jahon bank bozori tahlili an‘anaviy banklar, neobanklar va fintech kompaniyalari o‘rtasida raqobat kuchayib borayotgani haqida xulosa chiqarish imkonini beradi. Bu banklar orasida umumiy tendentsiya. McKinsey tahliliga ko‘ra (1.1-rasm), O‘zbekiston Respublikasi banklarining mobil ilovalari Yevropadagi hamkasblariga qaraganda ikki baravar ko‘p funktsiyalarga ega, bu asosan o‘zbek banklari o‘z vakolatlarini raqamli davrda rivojlanganligi va shu bilan O‘zbekiston Respublikasini eng yetakchilardan biriga aylantirganligi bilan bog‘liq. 2018 yildan beri raqamli bankingda. Banklar tuzilmasining o‘zgarishi ham front -ofislarga, ham orqa ofislarga ta‘sir qiladi, buni PwC tahliliy agentligi tasdiqlaydi, kelgusi o‘n yil ichida Qo‘shma Shtatlarda har uchinchi bank bo‘linmasi qisqarishini bashorat

qilmoqda. Skandinaviya mamlakatlari har ikkinchi bo'linish. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2030 yilga kelib bank bo'linmalari soni 40-50 foizga qisqarishini taxmin qilmoqda.

Rasm 1.1 — Rossiya va Yevropa banklarining bank faoliyatiga raqamli kanallarning kirib borishi, respondentlarning %%

Qo'shilish va qo'shib ketishlarning ko'payishiga olib keladigan moliyaviy sektorning globallasuvi, integratsiyasi va liberallasuvi jarayonlari banklarning integratsiyalashuvi shakllarini, ularning nobank moliya-kredit tashkilotlari bilan hamkorligini kengaytiradi va ular bilan qo'shma loyihalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi. IT kompaniyalari. Moliya sohasida bank xizmatlarini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion texnologiyalar yaratilgan afzalliklar hisobiga xizmatning o'zi samaradorligini oshiradi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish ushbu bozorda taqdim etilayotgan mahsulot va xizmatlar narxini pasaytirish va soddalashtirish orqali raqobatning kuchayishiga olib keladi. Buning sababi, raqamlashtirishgacha bo'lgan davrda daromad o'sishi bank biznesining miqyosi bilan ta'minlangan. Raqamli iqtisodiyotda IT- platformalarning juda sodda va kengaytiriladigan ishlab chiqarish qobiliyatiga asoslangan past xarajatlarning kombinatsiyasi mavjud. Bu holat eng muvaffaqiyatli banklarga qisqa vaqt ichida o'z biznesida sezilarli o'sishga erishish imkonini beradi. Filiallari va hatto bankomatlari bo'lmagan to'liq raqamli

banklar soni doimiy ravishda o'sib bormoqda. Ushbu banklar mijozlar ma'lumotlari va ularning raqamli afzalliklarini tahlil qilishga qaratilgan (1.1-jadval).

Jadval 1.1 – Mijozlar soni bo'yicha dunyodagi yetakchi raqamli banklar.

№	Bank	Davlat	Mijozlar soni (mln.)
1.	ING Diba	Germaniya	8,5
2.	Capital One360	AQSh	7,8
3.	USAA Bank	AQSh	7
4.	FNBO Direct	AQSh	6
5.	Rakuten Bank	Yaponiya	5
6.	Tinkoff Bank	O'zbekiston Respublikasi	5
7.	TIAA Direct	AQSh	3,9
8.	Discover Bank	AQSh	3,5
9.	Alior Bank	Polsha	3
10	DKB AG	Germaniya	3

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining raqobatbardoshligining o'sishi quyidagi omillar bilan belgilanadi:

- mahsulot turlari va taklif etilayotgan xizmatlarning ishlash muddatini sezilarli darajada qisqartirish;
- moliyaviy bozor tez o'zgaruvchan iste'mol talabi, o'zining ko'p variantlari bo'yicha boy alternativa bilan boshqariladi;
- ishlab chiqish va amalga oshirish tezligi bank biznesining tendentsiyasida qolishga imkon beruvchi amalda asosiy omil hisoblanadi;
- jahon moliya sektoridagi ilg'or innovatsiyalarga mos keladigan texnologik samaradorlikni oshirish; – milliy iqtisodiyotlarning sanoat tipiga asoslangan e'tiborni fuqarolarning mas'uliyat zonasiga, ya'ni jahon iqtisodiyotining eskirgan platformasini ilmiy va amaliy ilg'or texnologiyalarga asoslangan raqamli global iqtisodiyotga tozalaydigan tadbirkorlik innovatsiyalariga asoslangan iqtisodiyotga o'tish. bilim, bu 1.2-rasmdagi ma'lumotlar bilan tasdiqlangan.

1.2-rasm. - Turli masofaviy bank xizmatlari orqali to'lovlarni amalga oshiruvchi foydalanuvchilar soni, million rubl. (J'son & Partners Consulting)

Bank sektorida moliyaviy texnologiya innovatsiyalarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari birinchi navbatda raqamli moslashuv orqali ularning raqobatbardosh pozitsiyalarini mustahkamlash va mijozlar ehtiyojlariga e'tibor qaratish zarurati bilan bog'liq. Smovzhenko T. va Yegorycheva S.lar ta'kidlaganidek, banklar faoliyatining o'ziga xosligi shundaki, ulardagi resurslarning katta qismi jalb qilingan va jalb qilingan mablag'lar hisobidan shakllanadi, banklarning imkoniyatlari esa yuqori darajadagi raqobat bilan chegaralanadi⁵⁴. Bank raqobati shakllarining o'sishi va murakkabligi banklarning sezilarli soni, xizmatlar doirasining doimiy ravishda kengayishi va narx raqobatini narxdan tashqari raqobatga aylantiradigan moliyaviy texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan belgilanadi. Hozirgi vaqtda aynan innovatsiyalar banklarni yanada yuqori faoliyat darajasiga olib chiqishi, bank xizmatlari bozoridagi mavqeini yaxshilash, mijozlar bazasini kengaytirish va mijozlarning sodiqligini oshirish imkonini beradi. Yangi moliyaviy texnologiyalarning paydo bo'ladigan muhim o'ziga xos xususiyatlari raqamli innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'lib, ular quyidagilarda namoyon bo'ladi:

– mamlakatni sezilarli darajada qamrab olish va potentsial mijozlar sonining ko'payishi. Bu masofaviy bank xizmatlari (keyingi o'rinlarda RBS deb yuritiladi) to'liq ishlayotgan bo'lsa, banklarga deyarli barcha aholi punktlarini xizmatlar bilan

qamrab olish, bank xizmatlari uchun yangi bozorlarni ochish imkonini beradigan sharoitda mumkin bo'ladi.

– tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish. N.I. Lomakin va I.A. Samorodova an'anaviy texnologiyalar va zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda shunga o'xshash xizmatlarning narxini tahlil qildi va kelajakda masofaviy bank sharoitida xarajatlarni 16 baravar pasaytirish, Lean va blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish yanada kamayadi degan xulosaga keldi; operatsion xarajatlar. Keng qamrovli raqamli platformaga to'liq o'tish bilan moliya-kredit tashkiloti o'zining operatsion xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

– buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisob, korxonada auditi va boshqalar kabi qo'shimcha xizmatlar bo'yicha kompleks xizmatlarni joriy etish imkonini beruvchi masofaviy bank xizmatlariga asoslangan qo'shimcha xizmatlarni joriy etish. Qo'shimcha xizmatlar mijozga yo'naltirilgan bank siyosatini shakllantirish nuqtai nazaridan daromadlar bazasini kengaytirishning tezkor vositasidir .

moliya institutining shakllanayotgan va shakllanayotgan kredit portfelining sifatini tahlil qilish nuqtai nazaridan moliya-xo'jalik faoliyati samaradorligi to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilish . Raqamli texnologiyalar mijozlar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash va ularning operatsion tuzilishini amalga oshirish, mijoz yoki qarz oluvchining kredit qobiliyatini mustaqil baholash imkonini beradi.

– kiritish jarayonida inson ishtiroki natijasida yuzaga keladigan xatolarni sezilarli darajada kamaytirish uchun sharoit yaratish. Raqamli texnologiyalarni joriy qilishda dasturiy ta'minot qobig'i moliyaviy institut ishida qaror qabul qilishda operatsion va strategik xatolar nuqtai nazaridan xavf va salbiy oqibatlarini bartaraf etishga imkon beradi.

– operatsion xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish, samarali skoringni joriy etish va bank xizmatlarini virtual hududiy qamrab olish orqali bank faoliyatida sinergik samaraga erishish. Raqamli texnologiyalar yaratilgan va ishlab chiqilgan bank mahsulotlarida moliyaviy innovatsiyalarni har tomonlama rivojlantirish uchun raqamli rivojlanish platformalarini yaratish imkonini beradi.

Bank faoliyatining butun texnologiyasi va jarayoniga ta'sir ko'rsatadigan yuqorida qayd etilgan texnologik afzalliklar bankning eng muhim xususiyatini - uning moliyaviy barqarorligini, bank rentabelligini nuqtai nazaridan samaradorligini

o
s
h
i
r
i
s
h

v

1.3-rasm - zamonaviy to'lov turlaridan foydalanish, foydalanuvchilar %.

Yangi texnologik innovatsiyalarning o'sishining sababi aholining muhim qismi tomonidan keng qo'llaniladigan shaxsiy kompyuterlar va mobil gadjetlar orqali turli xil axborot va savdo sohalarida masofaviy xizmat ko'rsatish kanallaridan foydalanuvchilar sonining faol o'sishi, shu jumladan doimiy ravishda o'sib borayotgani. oyiga kamida ikki yoki uchta operatsiyani o'tkazadigan RBS foydalanuvchilarining ulushi.

Raqamli masofaviy bankning amaldagi modellarini doimiy ravishda ishlab chiqish va modernizatsiya qilish, birinchi navbatda, moliya institutlari faoliyati samaradorligini oshirish, mavjud xizmatlarni takomillashtirish orqali mavjud xizmatlar kontekstida mijozlarga maksimal masofaviy xizmatlarni taqdim etishga qaratilgan printsiplial jihatdan yangi vazifalarning paydo bo'lishiga olib keladi. va butunlay yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish. Raqamlashtirish va tubdan boshqacha masofaviy bank tizimini barpo etishning hozirgi bosqichida bu moliya-kredit institutlarining raqobatbardoshlik poygasida muvaffaqiyat qozonish, hududidan qat'i nazar, muttasil o'sib borayotgan mijozlar bazasini shakllantirish garovidir. Moliyaviy xizmat ko'rsatuvchi provayderlar masofaviy bank tizimini takomillashtirish orqali Internet-banking orqali masofaviy bank xizmatining mavjud to'lov funksiyalarini izchil kengaytirmoqda, uni yangilamoqda va jismoniy shaxslar uchun ularning shaxsiy moliyasi sohasida mumkin bo'lgan xizmatlar ko'lamini kengaytirmoqda.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida bank faoliyatining muvaffaqiyati va raqobatbardoshligini tavsiflovchi asosiy omillar bankning masofaviy bank xizmatlarini (keyingi o'rinlarda RBS deb yuritiladi) tizimli ahamiyatga ega bo'lgan ko'rsatkichlari bo'lib, ular bank faoliyatining rivojlanayotgan raqamli modelning

m
u

1.4-rasm. - masofaviy bank xizmatlari modelining tizimli ahamiyatli ko'rsatkichlari (muallif tomonidan ishlab chiqilgan)

RBSning birinchi asosiy ko'rsatkichi bank xizmatlari xavfsizligi ko'rsatkichidir. O'zgartirilgan bank xizmatlari sohasi bank sektorining iqtisodiy barqarorligi va uning barqarorligining muhim xususiyati bo'lib, bank mijozlari va boshqa toifadagi fuqarolarning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Moliyaviy-kredit muassasasining kompleks xavfsizligining ishlab chiqilgan kontseptsiyasi O'zbekiston Respublikasi banklari assotsiatsiyasi homiyligidagi tashabbus guruhi tomonidan taqdim etilgan. Ushbu kontseptsiyada bank xavfsizlik xizmatining e'tiborini talab qiladigan asosiy yirik ob'ektlar guruhlari aniqlangan: - xodimlar, ularni kichik guruhlarga bo'lish: yuqori boshqaruv, boshqaruv va oddiy xodimlar; Biz maxsus guruh sifatida xavfsizlikni ta'minlash - moliyaviy resurslarni ta'kidlaymiz; moddiy boyliklarni o'z ichiga olgan guruh; joriy qilingan va sinovdan o'tgan texnologiyalar; tijorat siri bo'lgan cheklangan kirishga ega bo'lgan ma'lumotlar kontekstida axborot resurslarini himoya qilishni ta'minlaydigan guruh, keng

t

a

v

s

i

doiradagi hujjat aylanishi va istalgan shakldagi ma'lumotlar massivlarini o'z ichiga oladi.

Xulosa:

Bank texnologik xizmatlari sohasida ichki va tashqi omillardan turli darajadagi axborot xavfsizligini talab qiluvchi nomdagi bloklarni samarali himoya qilishni qurish. Moliyaviy xizmatlarga yangi raqamli texnologiyalarni joriy etishda ajralmas masala bir vaqtning o'zida amalga oshirilayotgan dasturlar darajasiga mos keladigan xavfsizlik bloklarini qurilayotgan dastur arxitekturasiga kiritishdir. Rivojlanayotgan va doimiy takomillashtirib borilayotgan bank faoliyatidagi eng murakkab va ommabop soha bu foydalanuvchi identifikatorlari va sub'ektni tasdiqlashning haqiqiylikini tekshirishga qaratilgan autentifikatsiya xizmati orqali tijorat bankining butun tuzilmasini axborotdan himoya qilishdir. Bank mijozlariga ishlov berishda mijoz autentifikatsiyasining asosiy metodologiyasi 1.6-jadvalda keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cihak, M., & Sahay, R. (2020). "Digital Financial Inclusion in Emerging Markets: Strengthening the Fintech Ecosystem". International Monetary Fund (IMF) Working Paper. Ushbu maqolada rivojlanayotgan davlatlar uchun moliyaviy inklyuziya va raqamli innovatsiyalarni rivojlantirish yo'llari batafsil tahlil qilingan.
2. Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). "Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions". Journal of Business Economics. Ushbu maqola raqamli moliyaviy texnologiyalar, bank innovatsiyalari va FinTech rivojlanish tendensiyalari haqida ilmiy tahlillarni o'z ichiga oladi.
3. Ozili, P. K. (2018). "Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability". Borsa Istanbul Review. Raqamli moliyaviy texnologiyalarning iqtisodiyotga ta'siri va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda ahamiyati haqida fikrlar bildirilgan.
4. World Bank Group (2021). "Global Findex Database 2021: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution". Ushbu hisobot butun dunyoda moliyaviy inklyuziya va FinTech xizmatlarini joriy etish bo'yicha statistik ma'lumotlarni taqdim etadi.
5. Accenture (2019). "The Future of Banking: A Vision for 2025". Accenture. Bank sektorida amalga oshirilayotgan innovatsion texnologiyalar va ularning kelgusi rivojlanish istiqbollari haqida aniq tahlillar berilgan.

6. McKinsey & Company (2020). "The Future of Digital Banking in Emerging Markets". Ushbu hisobotda raqamli bank xizmatlari rivoji, ular yordamida mijozlarga qulaylik yaratish yo'llari va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari yoritilgan.
7. Chishti, S., & Barberis, J. (2016). "The FinTech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs, and Visionaries". Wiley. FinTech sohasidagi innovatsiyalar, raqamli transformatsiyalar va bank xizmatlarining raqamli rivojlanishi haqida qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.
8. Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). "Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges". Business Horizons. Ushbu maqola raqamli texnologiyalarning moliyaviy sohada qo'llanilishi va ularning biznes modellariga ta'siri haqida.
9. Asian Development Bank (2020). "Fintech for Financial Inclusion in Asia". Ushbu hisobot Osiyo davlatlarida FinTech texnologiyalarining rivojlanishi va moliyaviy inklyuziyani ta'minlashdagi o'rni haqida batafsil ma'lumot beradi.
10. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari va nashrlari (yillik). "O'zbekistonda moliyaviy texnologiyalar rivoji va raqamli to'lovlar bo'yicha hisobotlar". Ushbu mahalliy hisobotlar orqali O'zbekistondagi bank va raqamli moliya sohasidagi islohotlar va yangiliklardan xabardor bo'lish mumkin.